

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18214678>

**QO‘QON–MARG‘ILON TEMIR YO‘L LINIYASINING ISHGA
TUSHIRILISHI VA UNING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI
(O‘zbekiston Markaziy davlat arxivi materiallari asosida)**

Mashxura Burxanova

Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi

Email: mashhura1983@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekiston Markaziy davlat arxivida saqlanayotgan Qo‘qon–Marg‘ilon shaharlariga dastlabki poyezdning kirib kelishi tarixiga oid muhim ma‘lumotlar tahlil qilingan. Unda muallif asosiy e‘tiborni mazkur manbada berilgan temir yo‘l liniyalari, ularning iqtisodiy ahamiyati va temir yo‘l ishchilarining kundalik hayotini yorptishga qaratgan.

***Kalit so‘z va iboralar:** Qoqon–Marg‘ilon temir yo‘llari, eski shahar, yangi shahar, savdo aloqalari, yuk stansiyasi, rus aholisi, mahalliy aholi, temir yo‘l ishchilari*

**ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ КОКАН–
МАРГИЛАН И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА**

(По материалам Центрального государственного архива Узбекистана)

Машхура Бурханова,

Преподаватель Наманганского государственного университета.

Email: mashhura1983@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются важные сведения об истории прибытия первых поездов в города Коканд-Маргилан, хранящиеся в Центральном государственном архиве Узбекистана. Автор уделяет особое внимание железнодорожным линиям, их экономическому значению, а также повседневной жизни железнодорожников, представленным в этом источнике.

Ключевые слова и фразы: Железная дорога Коканд-Маргилан, старый город, новый город, торговые связи, товарная станция, русское население, местное население, железнодорожники

COMMISSIONING THE KOKAN-MARGILAN RAILWAY LINE AND ITS CHARACTERISTICS

(Based on materials from the Central State Archives of Uzbekistan)

Mashkhura Burkhanova

Teacher of Namangan State University

E:mail: mashhura1983@mail.ru

ANNOTATION

The article analyzes important information about the history of the arrival of the first trains to the cities of Kokand-Margilan, stored in the Central State Archive of Uzbekistan. The author pays special attention to the railway lines, their economic importance, as well as the daily life of railway workers, presented in this source.

Key words and phrases: Kokand-Margilan railway, old city, new city, trade links, freight station, Russian population, local population, railway workers

XIX asrning 80-yillari boshlariga kelib, Rossiya imperiyasining harbiy-strategik vaziyati va siyosiy ahvoli zudlik bilan O'rta Osiyoni Rossiya imperiyasi bilan temir yo'llar vositasida bog'lash zaruriyatini taqozo etdi. Turkistonga temir yo'l

o‘tkazish to‘g‘risidagi fikr-mulohazalar yetilib, bu boradagi amaliy harakatlarga o‘tish davri keldi. Rossiya istilosi natijasida Turkiston hududida nafaqat chorvachilik va qishloq xo‘jaligining rivojlanishi kuzatildi, balki shahar hayotining sezilarli o‘sishi ham sodir bo‘ldi. Biroq, hatto ruslar tomonidan tashkil etilgan yangi shaharlar ham demografik tarkibi jihatidan sof rus shahariga aylanmadi. Sirdaryo, Samarqand va Farg‘ona hududlaridagi mahalliy shaharlarda ruslar asosan eski shaharlarga yangi rus qismini qo‘shish orqali joylashdilar. Faqat Farg‘ona viloyatida yangi shahar tashkil etish siyosati boshqacha tarzda kechdi. Mahalliy shaharga tutash bo‘lmagan, balki uning atrofida, taxminan 12 verst masofada joylashgan yangi hudud tanlandi. Shu tariqa, 1907-yilda Skobelev (hozirgi Farg‘ona) nomi bilan atalgan “Yangi Marg‘ilon” aholisi jihatidan rus shahri sifatida shakllandi; 1911-yilga kelib 11 000 nafar aholining 7 000 nafari ruslar tashkil qilgan. Shahar joylashuvini tanlash jarayoni uzoq va murakkab bo‘lgan. Skobelev yangi shaharni Yor-Mozor qishlog‘i bilan eski Marg‘ilon orasida, eski shaharga yaqinroq, ammo mustaqil hududga joylashtirishni belgilagan. Asosiy mahalliy shahar yonida rus mintaqaviy shaharchasini qurish odatiy amaliyotidan chetga chiqish qarori sanitariya sharoitlari bilan bog‘liq edi¹. Xususan Farg‘ona vodiysiga va aynan Yangi Marg‘ilonga Qo‘qon-Marg‘ilon temir yo‘lining qurilishida 1895 yil 14 iyulda Yangi Marg‘ilon xo‘jalik boshqarmasi Yangi Marg‘ilon shahridagi uy-joy mulkdorlarining ko‘pchiligining bayonotlarini inobatga olib, ushbu hududda temir yo‘l qurilishiga rozilik berish to‘g‘risida qaror qabul qildi. Ushbu qarorga muvofiq, 1895-yil 14-iyulda Yangi Marg‘ilon xo‘jalik boshqarmasi shahardagi uy-joy mulkdorlarining ko‘pchiligining bayonotlarini inobatga olib, ushbu bayonnoma asosida temir yo‘l qurilishiga rozilik berish to‘g‘risida rahbariyatga iltimosnoma yuborishga qaror qildi. Ushbu iltimosnomaga muvofiq, Andijon va Qo‘qon shaharlarigacha bo‘lgan Yangi Marg‘ilon imkon qadar Eski Marg‘ilondan uzoqroqda tanlandi sababi, bu oxirgi shahar aholisi Yangi Marg‘ilon yaqinida boshqa bekat yo‘qligida edi. Shunday ekan, eski Marg‘ilon shahri uchun temir yo‘l bo‘ylab

¹ Bartold V.V. Sochineniya. Tom II. Chast I, M. 1963. 336-bet

eng qisqa nuqtalar bo'lmasa, ertami-kechmi iqtisodiy hisob-kitoblarga ko'ra, temir yo'l liniyasi bo'ylab eng yaqin nuqttagacha yo'l tashkil qilishi rejalashtirilgan. Qolaversa, Farg'ona viloyati boshqarmasi 1895 yil 15 iyul. 4583-sonli qaroriga asosan temir yo'l liniyasini temir yo'lning dastlabki yo'nalishi Oq-Pilol va Xongiz orqali Qo'qon shahriga, Qo'sh-Qarshi orqali Andijon shahriga esa Quvaga borishi kerakligini belgilab qo'yildi. Sababi, Yagona vokzal yoki yarim vokzal mavjud bo'lsa ham, bu shahar markazi — Yangi Marg'ilon — tub aholining hayotida hech qanday real aloqaga ega emas. Ushbu yangi shaharcha viloyat idoralari amaldorlarining mulkidan boshqa narsa emas. Shu bilan birga, Ko'hna Marg'alondan viloyatning quyi qismini hisobga olsak, Yangi Marg'ilon endi temir yo'l tarmog'i uchun asosiy markaz bo'la olmaydi. Xuddi shunday, viloyatning qolgan tub aholisi va Yangi Marg'ilon o'rtasida iqtisodiy aloqalar mavjud emas, chunki savdo asosan mahalliy aholi qo'lida va ularning hududiy sharoitiga bog'liq. Shu sababli, savdo aloqalari uchun boshqa hududlar aholisining eski shaharlarga murojaati davom etadi. Bunday holat rus aholisining mahalliy aholi hayotiga madaniy va siyosiy ta'sirini yo'qqa chiqaradi. Natijada, yangi rus shaharchasi tub aholining hayotida hech qanday rol o'ynamadi. Shuningdek, Yangi Marg'ilon mintaqaning madaniy markazi sifatida to'liq va barqaror rivojlanolmasligi aytib o'tildi¹. Qolaversa, Yangi Marg'ilon shahri fuqarolari tomonidan Harbiy gubernator A.Isayevichga 1895 yil 29 iyulda 7340 sonli taqdim etilgan yozma arizasida o'tgan yili Turkiston general-gubernatori tomonidan ishlab chiqilgan Qo'qon–Marg'ilon temir yo'li yo'nalishini qayta ko'rib chiqish masalasi ko'tarilgan. Mazkur arizada temir yo'l chizig'ining amaldagi yo'nalishini o'zgartirish bo'yicha iltimos bildirilgan hamda ushbu murojaatni ularning homiysi hisoblangan graf Nikolay Yakovlevichga yetkazish so'ralgan. Yangi Marg'ilon shahrining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi nuqtayi nazaridan mazkur talab muayyan asosga ega bo'lib, uni rad etish uchun yetarli dalillar mavjud emas edi. Temir yo'l infratuzilmasi shaharlarning savdo aloqalari, sanoat taraqqiyoti va aholi harakatchanligida muhim omil bo'lgani bois, uning yo'nalishi mahalliy manfaatlar bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Shu bilan

1 O'zMDA, I-19 Fond 1-ro'yxat 4611-ish, 2-varaq

birga, mavjud tadqiqotlar doirasida temir yo‘l chizig‘ining aynan hozirgi yo‘nalishda belgilanishiga sabab bo‘lgan strategik, iqtisodiy yoki harbiy omillar haqida aniq va to‘liq ma‘lumotlar yetarli darajada aniqlanmagan. Shu sababli mazkur masalada yuqori boshqaruv organlari tomonidan qabul qilingan qarorlarning asoslarini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, temir yo‘l chizig‘ining dastlabki loyihalashida qaysi omillar ustuvor bo‘lgani va uning yo‘nalishini o‘zgartirish masalasining qay darajada maqsadga muvofiq ekani ilmiy jihatdan tahlil qilinishi lozim. Yangi Marg‘ilon fuqarolari tomonidan bildirilgan talab ham ushbu jarayonda muhim manba sifatida e‘tiborga olinadi. Mazkur murojaatni Turkiston general-gubernatoriga yetkazish masalasi imperiya ma‘muriy boshqaruv tizimida mahalliy aholi manfaatlari qay darajada inobatga olinganini ko‘rsatib beruvchi muhim holatlardan biridir. Shu jihatdan, Qo‘qon–Marg‘ilon temir yo‘li yo‘nalishi atrofidagi munozaralar o‘lkaning transport siyosati, markaz va mahalliy jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni tadqiq etishda muhim ilmiy ahamiyatga ega¹. Yangi Marg‘ilon xo‘jalik boshqarmasi Qo‘qondan Andijongacha bo‘lgan temir yo‘lning dastlab tasdiqlangan yo‘nalishi eski Marg‘ilon orqali o‘tishi, keyinchalik esa bu yerda yuk stansiyasi tashkil etilishi ko‘zda tutilgani bois, mazkur loyihaning mazmun-mohiyatini o‘zgartirish zarurligini anglab yetdi. Taklif etilayotgan yo‘nalishga ko‘ra, temir yo‘lning Eski Marg‘ilon yaqinida yuk stansiyasi barpo etilishi mintaqaga uchun hal qiluvchi darajada ahamiyat kasb etmadi chunki, bu hududda O‘rta Osiyodagi yagona ruslar istiqomat qiladigan yangi tashkil etilgan shahar – Yangi Marg‘ilon joylashgan bo‘lib, temir yo‘l stansiyasining ahamiyati aynan shu shaharga yaqinlik bilan belgilanadi. Bundan tashqari, temir yo‘l yo‘nalishini Yangi Marg‘ilon tomonga o‘zgartirish orqali liniya uzunligini qisqartirilishi qurilish tannarxini ham kamayishiga olib kelishi mumkin. Eski Marg‘ilon orqali o‘tadigan yo‘nalish o‘rniga Yangi Marg‘ilon bo‘yicha taklif qilinayotgan variant liniya uzunligini 900 arshin va bir tanobga qisqartiradi. Natijada, temir yo‘lning bir verst uchun 40 ming rubl qiymatidan kelib chiqilganda, umumiy qurilish xarajatlari 80 ming rublga kamayadi. Biroq shu bilan birga, Eski Marg‘ilon

¹ O‘zMDA, I-19 Fond 1-ro‘yxat 4611-ish, 15-varaq

yaqinida yuk stansiyasi qurilishi lozim bo'lgan hudud butunlay imoratlar va uzumzorlar bilan band ekanligi bois, bu yerlarni har bir kvadrat kanop uchun bir so'mdan g'azna foydasiga sotib olish zarurati tug'iladi. Bu esa stansiya uchun zarur bo'lgan yerlarni begonalashtirish maqsadida g'aznadan yuz minglab mablag' sarflashni talab qiladi¹. O'rta Osiyo temir yo'lining Andijongacha yetkazilishi Farg'onaning iqtisodiy rivojlanishiga nihoyatda katta ta'sir ko'rsatdi. Shunday qilib, 1908 yilda butun temir yo'l uzunligining atigi 7,34 foizini tashkil etgan Farg'ona uchastkasi temir yo'l orqali tashilgan barcha yuklarning 52,66 foizini bergan. Shubha yo'qki, yaqinda ochilgan Qo'qon–Namangan temir yo'li ham mahalliy mahsulotlarga Yevropa Rossiyasiga va u yerdan qaytib kelish uchun arzon yo'l yaratib, Farg'ona vodiysining shimoliy qismiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo Namangan uyezdining sharqiy qismi, deyarli butun Andijon uyezdi — asosan paxta yetishtirishga ixtisoslashgan hudud va butun O'sh uyezdi shu vaqtgacha qulay transport yo'llari bilan ta'minlanmagan edi. Bu hududlar yuklarni aravalar va tuyalar orqali tashishning noqulay va qimmat usulidan foydalanishga majbur bo'lgan. Bunday tashish ikki karra qadoqlash va tovarlarni qayta yuklash bilan bog'liq katta ortiqcha xarajatlarni talab qilgan. Loyihaga ko'ra, yangi temir yo'l Namangan shahridan boshlanib, Andijon orqali Jalolobod qishlog'igacha borishi lozim (uzunligi 183 verst). Andijondan shimolga Qo'qon qishlog'iga (19 verst), janubga esa Chinoobod qishlog'igacha (138 verst) tarmoqlar qurilishi nazarda tutilgan. Yo'l qurilishining umumiy qiymati qariyb 13 million rubl deb baholangan. Mazkur yo'l Farg'ona vodiysini uzluksiz temir yo'l halqasiga aylantirib, hozir transportdan uzoq bo'lgan Farg'onaning ayrim qismlarini temir yo'lga, demakki, Yevropa Rossiyasiga yaqinlashtiradi. Biroq ushbu loyihalashtirilayotgan temir yo'lning ta'siri faqat Farg'ona viloyati bilan cheklanmaydi. Ko'rib chiqilayotgan temir yo'lning qurilishi hozirgacha foydalanilmay yotgan mahalliy mineral boyliklardan foydalanishni ham rag'batlantiradi. Temir yo'l trassasi bo'ylab ko'plab joylarda toshko'mir konlari mavjud. Sariqamish hududida toshko'mir konlari hozir ham ishlatilmoqda; ko'mir yuqori tashish xarajatlariga

¹ O'zMDA, I-19 Fond 1-ro'yxat 4611-ish, 16-varaq

qaramay (pudiga 40 kopek), Namanganga yetkazib berilmoqda. Jalolobod qishlog‘idan 12 verst narida joylashgan “Markoy” konlari esa Farg‘ona vodiysidagi eng sifatli toshko‘mir manbalaridan biridir. Kelajakdagi temir yo‘lning ta‘sir doirasiga Maylisoy hududidagi neft manbalari ham kiradi; bu yerda burg‘ulash natijasida juda katta neft zaxiralari aniqlangan. Bundan tashqari, loyihalashtirilayotgan temir yo‘l aholini ko‘chirish va joylashtirish borasida ham muhim jarayonlarni yuzaga keltiradi. Yo‘l tog‘ oldi hududlaridan o‘tib, rus dehqon qishloqlarining barpo etilishi uchun qulay bo‘lgan yerlarni qamrab oladi va mintaqaning kolonizatsiya jarayoniga xizmat qiladi. Va nihoyat, yangi temir yo‘l transport xarajatlarining kamayishi va tashishning tezlashishi tufayli mahalliy paxtachilikni yanada rivojlantirishga yordam beradi¹. 1898 yil 16 maydagi 89-sonli bayonnoma Yangi Marg‘ilon shahrida temir yo‘l infratuzilmasining shakllanishi shahar hududiy rejalashtirish jarayonlariga qanday ta‘sir ko‘rsatganini yaqqol aks ettiradi. Vokzal yaqinida joylashgan shahar yerlariga bo‘lgan qurilish talabi temir yo‘lning shahar iqtisodiy hayotidagi markaziy o‘rnini ko‘rsatadi. Temir yo‘l stansiyalari XIX asr oxiri – XX asr boshlarida savdo, xizmat ko‘rsatish va aholi joylashuvi uchun eng jozibador hududlarga aylangan bo‘lib, Yangi Marg‘ilon ham bundan mustasno bo‘lmagan.

Bayonnomada qayd etilganidek, temir yo‘l ehtiyojlari uchun shahar yerlarining qariyb yarmi ajratib berilishi natijasida avval rejalashtirilgan himoya daraxt ekinlari (nasajdeniyalar²) o‘z funksional ahamiyatini qisman yo‘qotgan. Bu holat shaharsozlik amaliyotida tez-tez uchraydigan ziddiyat — ekologik va sanitariya-mahofaza zonalari bilan transport infratuzilmasi manfaatlari o‘rtasidagi muvozanat masalasini yuzaga chiqargan. Temir yo‘lning shahar hududiga kirib kelishi nafaqat iqtisodiy faollikni oshirgan, balki mavjud shahar rejalari va muhofaza zonalarini qayta ko‘rib chiqishni ham taqozo etgan.

¹ Turkestanskaya vedomosti 1912 yil 16 sentabr 208-son 3-bet

² Nasajdeniya (rus. *насаждения*) — Rossiya imperiyasi davri shaharsozlik amaliyotida shahar atrofida yoki ma‘lum hududlarida barpo etilgan himoya daraxt ekinlari. Ular asosan shamol, chang va qum bo‘ronlaridan himoyalash, shuningdek sanitariya-gigiyenik sharoitlarni yaxshilash maqsadida tashkil etilgan. Markaziy Osiyo shaharlarida bunday ekinlar ko‘pincha temir yo‘l va sanoat inshootlari yaqinida joylashtirilgan.

Mazkur bayonnomada himoya ekinlarining tor hududga siqilib qolishi ularning shaharni g'arbiy shamollardan himoya qilishdagi samaradorligini kamaytirgani alohida ta'kidlanadi. Bu esa shahar ma'muriyati tomonidan ekologik vazifasini to'liq bajara olmayotgan hududni saqlashdan ko'ra, uni aholi turar-joylari va savdo inshootlari qurilishi uchun ajratish maqsadga muvofiq, degan qarashning shakllanganini ko'rsatadi. Bunday yondashuv imperiya davri shaharlarida temir yo'l atrofida tezkor urbanizatsiya jarayonlari ustuvor bo'lganini tasdiqlaydi. Shahar arxitektori tomonidan maxsus loyiha ishlab chiqish zaruratining qayd etilishi Yangi Marg'ilonda shahar hududlarini tartibli ravishda o'zlashtirishga intilish mavjud bo'lganini ko'rsatdi. Natijada, temir yo'l nafaqat transport tizimi, balki shaharsozlik qarorlarini belgilovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Umuman olganda, Yangi Marg'ilon shahrida temir yo'l infratuzilmasining rivojlanishi ekologik himoya hududlari, aholi joylashuvi va savdo maydonlari o'rtasidagi ustuvorliklarni qayta belgilaganini ko'rsatuvchi muhim tarixiy manba hisoblanadi. Ushbu hujjat orqali imperiya davri shahar boshqaruvida iqtisodiy manfaatlar ko'pincha sanitariya va ekologik mulohazalardan ustun qo'yilganini kuzatish mumkin¹.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Farg'ona vodiysiga va aynan Yangi Marg'ilonga Qo'qon-Marg'ilon temir yo'lining qurilishi O'rta Osiyoning eng madaniyatli, iqtisodiy jihatdan rivojlangan va aholi zich joylashgan hududi — Farg'ona vodiysi bilan temir yo'l orqali bog'lanishni ta'minladi. Mintaqaning asosiy boyligi paxta yetishtirish bilan bog'liq bo'lib, bu yo'l paxta xomashyosini tashishda muhim strategik ahamiyat kasb etganligini guvohi bo'lamiz.

¹ O'zMDA, I-19 Fond 1-ro'yxat 25088-ish 2-bet

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bartold V.V. Sochineniya. Tom II. Chast I, M. 1963. B-336
2. O‘zMDA, I-19 Fond 1-ro‘yxat 4611-ish, B-2
3. O‘zMDA, I-19 Fond 1-ro‘yxat 4611-ish, B-15
4. O‘zMDA, I-19 Fond 1-ro‘yxat 4611-ish, B-16
5. O‘zMDA, I-19 Fond 1-ro‘yxat 25088-ish B-2
6. Turkestanskaya vedomosti 1912 yil 16 sentabr 208-son B-3